

TILSHUNOSLIK SOHASIDA FAOLIYAT YURITGAN OLIMLARNING FAOLIYATI VA MEROSI

¹Dilnoza Nazarova

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti 2-bosqich talabasi

Tel: +998937588833

E-mail: studentkajahontillari@gmail.com

umirzakovnadilnoza@gmail.com

²Zafar Nurmatovich Abdusamadov

Ilmiy rahbar : O'zDJTU Ingliz tili 3-fakulteti dekani f.f.f.d.,PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843534>

Annotatsiya: Ushbu maqolada til metodikasi va sohasida faoliyat yuritgan olimlar haqida, ularning boy merosi va izlanishlari to'g'risida so'z boradi. Bilamizki, bugungi kunda jahon tillariga aylanib ulgurgan tillar mavjud. Masalan, koreys, xitoy, rus va hk. Ushbu tillarning bu qadar yuqori darajaga va bosqichga chiqqanligining sababi ham ularda bo'layotgan yangidan yangi izlanishlar va tadqiqodlar, aholining ko'p qismidan tashqari boshqa millat va elat vakillarida qo'llanilayotganligidir. O'zbek tili ham shu tillar qatorida bo'lishi uchun hozirda tilshunoslarimiz tomonidan ko'plab izlanishlar va harakatlar olib borilmoqda. Aholi sonining ahamiyati katta rol o'ynaydi, ammo unda qo'llanilayotgan tilning rang-barangligi to'laqonli ochib berilmasa, millionlab aholi yashaydigan mamlakatlar, o'sha tilning iste'modaligi ham hech qanday ta'sirsiz o'lik tilga aylanishi hech gap emas.

Kalit so'zlar : metodika, innovatsiya, chet tili, kommunikatsiya, ko'nikma, malaka, didaktika, madaniyatlararo muloqot.

KIRISH

Til kishilar o'rtasidagi munosabat va aloqaning eng muhim quroli bo'lib , jamiyat taraqqiyoti, millat rivojlanishi jarayonida shakllangan va umuminsoniy, umumbashariy manfaatlarini ifoda etadi. Tilning paydo bo'lishi va rivojlanishi, ommalashuvi va keskin globallasuvi insoniyat ta'siri bilan mustahkam bog'liq . Til insoniyat paydo bo'lgan tarix kabi qadimiydir . Xalq esa qardosh qabilalar ittifoqi sifatida shakllangan, bir xil manfaat va maqsad yolida birlashgan murakkab tarixiy birlashmadir. Xalqning asosiy belgilari: umumiy til , umumiy yashash joy , madaniyat va ma'naviyat muhitining umumiylikidir . Xalqning asosi bo'lgan milliy til o'zaro farqlanuvchi , yetakchi , iqtisodiy va madaniy umum til sifatida namoyon bo'ladi . Tilning paydo bo'lishi masalasi, uning qay tarzda muomalaga kirib kelgani, undan dastlab qay uslubda foydalanilgani insoniyatni qadimdan qiziqtirib keladi . Tilning paydo bo'lishi juda murakkabdir . Bu masala faqat tilshunoslikning emas , boshqa ko'p fanlarning ham o'rganish obyekti hisoblanadi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Qadimgi Yunonistonda faoliyat olib borgan faylasuflar tilning qay tarzda kelib chiqqanligi ustida uzoq davr kuchli bahs olib borganlar. Tilshunoslik va tilning madaniy tarixidan ma'lumki , bu borada grek faylasuflari bir-biriga qarama-qarshi ikki xil farazni o'rta qo'yishgan. Demokrit va boshqalar tilda predmet nomi bilan narsa orasida hech qanday bog'lanish yo'q , bu nomlar shu tilda gaplashuvchi odamlar tomonidan kashf etilgan , ya'ni til inson tomonidan yaratilgan, degan fikrni ilgari surishgan . Bu guruh olimlar fanda anomalistlar deb nom olgan. Platon boshliq boshqa bir guruh olimlar "predmetlar bilan

ularning nomlari o'rtasida muayyan bog'lanish bor. Bu bog'liqlik narsalarning funksiyalaridan, tabiatidan yaratilgan va bu bog'lanish ilohiy kuch tomonidan bog'langan" degan g'oyani ilgari surishgan. Tarixda bu oqim esa analogistlar deb nomlanadi. Bu oqimlar o'z qarashlarini qay darajada isbotladilar yoki olg'a surdilar- buning natijasi hozirgi tilshunoslik nuqtayi nazaridan qaralsa, aniq isbotini topadi. Chindan ham narsalar bilan ularning nomi orasida hech qanaqa bog'liqlik, umuman olganda, yo'q. bu ko'p tadqiqod ishlari va olimlar tomonidan tasdiqlangan, negaki, predmetlar bilan ularning nomi o'rtasida qanaqadir bog'liqlik bo'lganda, tillarning dunyo bo'yicha hisoblangandagi soni 5000 dan ortib ketmagan bo'lar edi. Fransuz olimi J.Russo ham bu borada bir qancha fikrlar va dalillar qoldirib ketgan. Bu kabi tilshunos olimlarning bizga qoldirgan ijod namunalari va tom ma'noda merosi tilshunoslik sohasida bebaho topilmadir.

XIX asrning 70 – yillarida fransuz faylasufi L. Nuare ham tilshunoslik borasida bir qancha izlanishlar olib brogan. Uning aytishicha, til instinktiv hayqiriqlardan hosil bo'lgan. Bu nazariya o'z vaqtida bir qancha qo'llab-quvvatlashlar va o'z o'rnida, qarshiliklarga yuz tutdi. Jumladan, nemis olimi Karl Byuxer ham ushbu qarashni quvvatladi va olg'a surdi. Ikki olim ushbu paydo bo'lish haqidagi fikrni tasdiqlash maqsadida bir qancha ilmiy ishlar, asarlar qoldirgan.

V. fon Gumboldt ta'kidlashicha, tilning muntazam takomillashib, o'zgarib turishi uning eng asosiy xususiyati hisoblanadi. Tilshunoslik fanining bosh maqsadi va o'rganuvchi omili-tilning ana shu xususiyatini tadqiq qilishdan iborat. Yuqorida aytib o'tilgan masalalar tilshunoslikning masalasi bilan bevosita aloqadordir. Garchi V. Gumboldtning nazariyasi idealistik falsafaga tayangan bo'lsa-da, uning ilmiy faoliyati, ayniqsa, til ta'limoti tilshunoslik fanining taraqqiyoti yo'lida juda katta hissa bo'ldi. V. Gumboldtning tilshunoslik haqidagi falsafiy, ilmiy nazariyasi, o'zidan keyingi tilshunoslik fanining rivojlanishida, turli ilmiy tilshunoslik maktablari va oqimlarining paydo bo'lishida boshlang'ich bosh omil bo'ldi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, tilshunoslik sohasida izlanish olib brogan barcha olim va tadqiqodchilarning o'z topilmalari va ishlari, merosi va fikrlari tilshunoslikning bugungacha bo'lgan nuqtasiga qadar tayanch vazifasini o'tadi. Ularning bu o'chmas izlari til sohasida doim asos va negiz bo'lib qolaveradi.

References:

1. Berdiyorov X., Xo'jayev P., Yo'ldoshev B. Umumiy tilshunoslik.-Samarqand, 1974.
2. Mirzayev M., Usmonov S., Rasulov I. O'zbek tili. "Tilshunoslikdan umumiy ma'lumot"bobi.-T.,1978.
3. Qo'chqortoyev I., Qo'chqortoyeva R " Tilshunoslikka kirish " T., 1976.
4. Rahmatullayev Sh. Til qurilishining asosiy birliklari.-T.,2002
5. Usmonov S. "Umumiy tilshunoslik " "O'qituvchi" 1972.